

Impacts de la croissance économique et des émissions de CO₂ sur les dépenses de santé au Maroc

Impacts of economic growth and CO₂ emissions on health expenditures in Morocco

Auteur 1 : ARIB Fatima,

Auteur 2 : TARBALOUTI Essaid,

Auteur 3 : ET-TOUILE Houria,

Auteur 4 : MOUSSANE Aboutayeb,

ARIB Fatima, (PES, enseignante-chercheuse)

Université Cadi Ayyad/ Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Marrakech
Laboratoire de recherche en Innovations, Responsabilités et Développement Durable

TARBALOUTI Essaid, (PES, enseignant-chercheur)

Université Cadi Ayyad/ Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Marrakech
Laboratoire de recherche en économie de l'énergie, environnement et ressources

ET-TOUILE Houria, (Docteur en sciences économiques)

Université Cadi Ayyad/ Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Marrakech
Laboratoire de recherche en Innovations, Responsabilités et Développement Durable

MOUSSANE Aboutayeb, (Doctorant)

Université Cadi Ayyad/ Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Marrakech
Laboratoire de recherche en économie de l'énergie, environnement et ressources

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ARIB .F , TARBALOUTI .F , ET-TOUILE .H & MOUSSANE .A(2022) « Impacts de la croissance économique et des émissions de CO₂ sur les dépenses de santé au Maroc » , African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 15 » pp: 159-183.

Date de soumission : Novembre 2022

Date de publication : Décembre 2022

DOI : 10.5281/zenodo.7461984
Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Les dépenses de santé, les émissions de CO₂ et la croissance économique jouent un rôle central dans le débat actuel sur la protection de l'environnement et le développement durable, Le dioxyde de carbone est le principal GES qui détériore l'environnement et a un impact sur la santé humaine. En parallèle, la croissance économique affecte également les conditions de santé, parfois de manière positive ou vice versa. Notre article s'efforce d'étudier l'impact de la croissance économique et des émissions de CO₂ sur les dépenses de santé en présence de la formation brute de capital fixe et du commerce par habitant au Maroc en utilisant un modèle dynamique de données de panel estimé à l'aide de la méthode des ARDL pour la période 1990-2020.

Nos résultats empiriques montrent qu'il existe une relation significative à long terme ainsi qu'à court terme entre les dépenses de santé, les émissions de CO₂ et la croissance économique au Maroc. L'évidence empirique indique un impact positif significatif des émissions de CO₂ et de la croissance économique sur les dépenses de santé du Maroc pour la période étudiée. Les résultats ont également révélé que les émissions de CO₂ et la croissance économique avaient un impact positivement significatif sur les dépenses de santé à long terme ; cependant, il n'y avait pas d'impact significatif à court terme. Il a également été constaté que la formation de capital fixe et du commerce par habitant n'avait d'impact significatif sur les dépenses de santé à court terme.

L'étude et les résultats actuels ont des implications significatives en théorie et en pratique. Ensuite, des recommandations de politiques visant à contrôler la pollution, en particulier les émissions de CO₂ et les dépenses de santé sans compromettre la croissance économique sont proposées.

Mots clés : dépenses de santé, croissance économique, émissions de CO₂, Maroc, ARDL

Abstract

Health expenditures, CO₂ emissions, and economic growth play a central role in the current debate on environmental protection and sustainable development. Carbon dioxide is the main GHGs that deteriorates the environment and has an impact on human health. At the same time, economic growth also impacts health conditions positively or vice versa. This paper attempts to study the impact of economic growth and CO₂ emissions on health expenditures in the presence of trade per capita and gross fixed capital formation in Morocco using auto regressive distributed lag (ARDL) method for the period 1990-2020.

Our empirical results show that there is a significant long-run as well as the short-run relationship between health expenditures, CO₂ emissions, and economic growth in Morocco. The empirical evidence indicates a significant positive impact of CO₂ emissions and economic growth on health expenditures in Morocco over the study period. The results also revealed that CO₂ emissions and economic growth had a positively significant impact on health expenditures in the long run; however, there was no significant impact in the short run. Fixed capital formation and trade per capita were also found to have no significant impact on health expenditures in the short run.

The current study and results have significant implications in theory and practice. Then, policy recommendations to control pollution, especially CO₂ emissions and health expenditures without compromising economic growth are proposed.

Keywords: health expenditures, economic growth, CO₂ emissions, Morocco, ARDL

Introduction

Au cours des dernières décennies, les préoccupations en matière de santé ont traditionnellement bénéficié d'une grande priorité politique par rapport aux questions environnementales dans le monde. Il existe de nombreux facteurs qui influencent la santé d'une population, tels que l'alimentation, l'hygiène, le statut socio-économique, l'alphabétisation, le mode de vie et également l'environnement. L'impact des facteurs de risque environnementaux sur la santé est extrêmement varié et complexe, tant en termes de gravité que de signification clinique. La détérioration croissante de la qualité de l'environnement dans le monde entier pose un sérieux problème de santé publique en raison de la menace croissante des changements climatiques.

Au cours des dernières décennies, la relation entre la croissance économique, les changements climatiques et les dépenses de santé a fait l'objet d'une attention croissante dans la littérature. La croissance économique, les émissions de CO₂ et les dépenses de santé sont des relations complexes et importantes qui se déclinent en trois phases testables : l'hypothèse unidirectionnelle, l'hypothèse de rétroaction et l'hypothèse de neutralité.

Il est incontestable qu'il y a eu d'énormes recherches traitant la relation par paire entre les émissions de CO₂, la croissance économique et les dépenses de santé, néanmoins, un effet mixte des dépenses de santé et du CO₂ avec la croissance économique est encore inexploré. Notre article vise à combler cette lacune de recherche en étudiant à la fois les implications de la relation entre les dépenses de santé, les émissions de CO₂ et la croissance économique.

Au cours de la dernière décennie, quelques études empiriques se sont basées sur la courbe de Kuznets environnementale (EKC) afin de tester la relation entre la croissance économique et la qualité de l'environnement, alors que d'autres recherches se sont concentrées sur la relation entre les dépenses de santé et le PIB, tandis que d'autres études empiriques ont porté sur la relation entre les émissions de CO₂ et les dépenses de santé et se sont concentrées sur la causalité à sens unique entre les émissions de CO₂ et les dépenses de santé. Cependant, seul un nombre limité d'études empiriques se sont concentrées sur la causalité à double sens entre les émissions de CO₂ et les dépenses de santé.

La santé est l'un des facteurs les plus importants pour décider de la qualité du capital humain tandis que l'émission de CO₂ provoque le changement climatique, qui affecte les soins de santé publique et la croissance économique (Abdullah et al, 2016). Un capital humain de qualité favorise la croissance économique. Par conséquent, il y a le besoin d'enquêter sur ce qui cause potentiellement des dommages (émissions de CO₂) à la qualité de vie et comment cela change

la productivité (croissance économique) et le coût associé à la fourniture de services de santé de qualité, accessibles et abordables pour la population (dépenses de santé).

Cet article vise à mettre en lumière les impacts des émissions de CO₂ et de la croissance économique sur les dépenses de santé au Maroc. L'économie du Maroc est qualifiée d'économie émergente, les émissions de CO₂ du Maroc sont particulièrement basses avec 2,1 tonnes par habitant et par an, très loin de la moyenne mondiale qui est de 4,9 tonnes par habitant et par an. Certes, le Maroc est fortement engagé dans la lutte contre les changements climatiques et a adopté de nombreuses stratégies sectorielles qui intègrent la dimension environnementale dans les secteurs clés de l'économie à l'instar de l'énergie, du transport, de l'agriculture, du tourisme. Et il s'est aligné et engagés aux mesures adoptées à l'échelle mondiale, notamment dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) afin de s'orienter vers une nouvelle politique climatique en accord avec son évolution socio-économique.

Cet article vise à analyser les impacts des émissions de CO₂ et la croissance du PIB sur les dépenses de santé au Maroc en appliquant l'approche du décalage distribué autorégressif pour les estimations à long terme et les tests de causalité de Granger pour trouver les directions des liens entre les variables. Pour ce faire, une revue de littérature synthétique autour de sujet a été mobilisée par axes correspondant à notre objectif de recherche.

La principale contribution de notre travail de recherche aux études existantes est utile pour les décideurs politiques au Maroc en particulier et fournira une compréhension impérative aux autres pays en développement. Cette étude vise donc à combler les lacunes de la littérature en analysant la relation entre l'émission de carbone (CO₂), la croissance économique et les dépenses de santé avec la variable de contrôle de la formation brute de capital fixe et le commerce par habitant (Nous avons inclus le commerce par habitant et la formation brute de capital fixe dans notre modèle comme variables de contrôle de la croissance économique. En effet, l'ouverture commerciale est un facteur clé de l'augmentation du PIB (Mutascu, 2018) et l'un des principaux facteurs d'émissions de CO₂ (Guo et al., 2018) et la formation brute de capital fixe contribue également de manière positive à la croissance économique (Chaabouni et Saidi, 2017b ; Ang, 2008) dans la perspective du Maroc qui, à la connaissance des auteurs, n'a pas encore été étudiée.

Afin de répondre à notre problématique, nous avons structuré notre article en trois parties. Après une introduction du contexte général, une revue de littérature par axes traitant la relation entre les émissions de co₂, la croissance économique et les dépenses de santé sera exposée. Ensuite, nous présenterons la méthodologie de recherche adoptée et les données mobilisées. En

définitive, nous exposerons et discutons les résultats et conclusions de notre travail de recherche.

1. Revue de littérature

L'objectif de cette étude était de démontrer les effets des émissions de CO₂ et de la croissance économique sur les dépenses de santé et au Maroc. Les variables de corrélation par paire entre les études primaires seront discutées.

Ghorashi et Rad ont appliqué un modèle dynamique d'équations simultanées pour étudier les dépenses de santé, les émissions de CO₂ et la croissance économique en Iran. Les résultats empiriques ont confirmé la présence d'une causalité bidirectionnelle entre les émissions de CO₂ et la croissance économique et d'une causalité unidirectionnelle entre les dépenses de santé et la croissance économique (Ghorashi et Rad, 2017). Wang et al (2019) ont utilisé le modèle ARDL pour la période 1995-2017 afin d'examiner les liens dynamiques entre les émissions de CO₂, les dépenses de santé et la croissance économique au Pakistan. Les résultats de leur étude empirique montrent une relation à long terme entre les trois variables et une relation de causalité à double sens entre les dépenses de santé et les émissions de CO₂ et entre les dépenses de santé et la croissance économique, ainsi qu'une relation de causalité à sens unique des émissions de CO₂ aux dépenses de santé.

La relation par paire entre les principales variables de l'étude a été examinée dans les volets suivants :

1.1.Dépenses de santé et croissance économique

La première partie se concentre sur les dépenses de santé et la croissance du PIB. De nombreuses études antérieures ont examiné le lien entre la santé et les résultats économiques. La santé est l'un des critères de la performance économique, tant au niveau micro que macro, elle est l'un des éléments clés de la croissance économique. Selon Bloom et al. (2001), la santé a un effet positif et statistiquement significatif sur la croissance économique. L'amélioration d'un an de l'espérance de vie d'une population contribue à une forte augmentation de la production. Ceci est soutenu par Baldacci et al. (2003) qui ont découvert que les dépenses sociales de santé ont un impact positif et significatif sur la croissance économique. En adoptant le modèle de croissance néo-classique et en utilisant les méthodes d'estimation des moindres carrés ordinaires, Dauda (2004) a analysé l'impact des dépenses de santé sur la croissance économique au Nigeria et a trouvé une relation positive entre les dépenses de santé et la croissance économique. Selon Bloom et al. (2001, 2004), l'un des facteurs déterminant l'investissement dans l'éducation et la santé est la qualité de notre population.

Gerdham et Löthgren testent la cointégration entre les dépenses de santé et le PIB dans les 25 nations de l'OCDE pour la période 1960-1997. Les résultats ont révélé que les dépenses de santé et le PIB sont cointégrés pour les 12 nations de l'OCDE (Gerdham et Löthgren, 2000). Baltagi et Moscone (2010) ont également considéré les pays de l'OCDE en utilisant un panel de données pour reconsidérer la relation à long terme entre les dépenses de santé et le revenu pour la période 1971-2004. Leurs résultats suggèrent que les soins de santé, une nécessité, font l'objet d'une demande élastique.

Wang a appliqué l'analyse de type panel de quantiles pour déterminer la causalité entre les dépenses de santé et la croissance économique de 1986 à 2007. Les résultats indiquent que l'estimation de la régression par quantile de l'effet de la croissance des dépenses de santé sur la croissance économique est différente (Wang, 2011). Albuлесcu et al (2017) ont utilisé les dépenses de santé de six pays membres de l'UE pour la période 1972-2013. Les résultats indiquent qu'aucune convergence significative ne s'est produite en ce qui concerne le rapport entre les dépenses de santé et le PIB (Albuлесcu et al., 2017). Erçelik a utilisé l'ARDL pour estimer la relation entre les dépenses de santé et la croissance économique (Erçelik, 2018).

Bloom et al. (2001) ont évalué un modèle de production et un modèle fonctionnel de croissance macroéconomique, incluant deux variables d'expérience professionnelle et de santé, pour un groupe de 104 pays. Les résultats montrent que la bonne santé a un effet positif significatif sur la production globale. De nombreuses études antérieures ont porté sur l'évaluation de l'impact de la durabilité de la santé à grande échelle, à l'exception de la distribution des ressources de santé (Bloom et al, 2019). Badri et Badri ont testé la complémentarité commune entre les dépenses de santé et le PIB dans les pays de l'OCDE (Badri et Badri, 2016). Les résultats ont montré que les dépenses de santé et le produit intérieur brut étaient liés à 12 pays.

Lu et ses collaborateurs en 2017 ont fait des recherches sur la relation dynamique entre la pollution environnementale, le développement économique et la santé publique (Lu et al, 2017). Les résultats ont montré que le PIB par habitant a un impact négatif significatif sur les taux de mortalité périnatale, et l'éducation et les conditions médicales contribuent également de manière significative à la promotion de la croissance économique et à l'amélioration du niveau de santé publique. Mehrara (2011) a utilisé l'ARDL pour évaluer la relation entre les dépenses de santé et la croissance économique (Mehrara, 2011). Selon Hung et Shaw, les preuves empiriques montrent que la santé et l'éducation ont des effets positifs significatifs sur la croissance économique (Hung et Shaw, 2004).

1.2. Dépenses de santé et émissions de CO2

La deuxième partie de recherche sur la question qui a fait l'objet d'une littérature limitée concernant la relation entre les émissions de CO2 et les dépenses de santé traite de la relation entre la pollution environnementale (émissions de carbone) et les dépenses de santé.

D'après Ouyang et al (2019), au cours des dernières décennies, les problèmes environnementaux principalement l'émission de CO2 ont de graves conséquences notamment sur la santé. Yazdi et al (2014) ont appliqué l'approche ARDL pour étudier le monoxyde de carbone et l'oxyde de soufre qui ont une relation positive sur les dépenses de santé. Beatty et Shimshack ont utilisé une analyse de cohorte pour étudier les relations entre l'exposition au monoxyde de carbone et les résultats de santé des enfants. Ils constatent que l'augmentation du monoxyde de carbone entraîne une augmentation positive et significative du traitement de la santé des enfants (Chaabouni, 2016).

Boachie et al. ont utilisé les dépenses de soins de santé publique au Ghana pour la période 1970-2008 et ont révélé qu'il existe une relation positive mais non significative entre les dépenses de soins de santé et les émissions de CO2, ce qui implique que la pollution atmosphérique tend à augmenter les dépenses publiques, et ils ont soutenu que la non-significativité de cette variable pourrait être due au fait qu'il y a un faible niveau d'industrialisation au Ghana (Boachie et al., 2014). Selon le résultat présenté dans l'étude de Chaabouni et Saidi, les pays à faible revenu ont une causalité unidirectionnelle entre les émissions de CO2 et les dépenses de santé (Chaabouni et al., 2016 ; Chaabouni et Saidi, 2017).

Kiyamazet al. (2006), ont également constaté que les facteurs environnementaux tels que la pollution ont un impact positif sur les dépenses de santé publique dans certaines provinces de Chine dans une étude qui a impliqué l'utilisation d'une racine unitaire de panel et une analyse de cointégration. Oduanya et al. (2014), ont examiné le rôle de la pollution environnementale dans la détermination des dépenses de santé par habitant pour la période 2000-2010 en utilisant l'approche ARDL et ont révélé que les émissions de CO2 en tonnes métriques par habitant ont un impact positif sur les dépenses de santé au Nigeria, ce qui implique que lorsque la qualité de l'environnement se détériore, les dépenses de santé augmentent.

Jerret et al. (2003) ont étudié la relation entre la qualité de l'environnement (représentée par les émissions totales de pollution et les dépenses gouvernementales consacrées à la défense de la qualité de l'environnement) et les dépenses de santé. Ils ont utilisé des données transversales provenant de 49 pays de l'Ontario, au Canada. Ils ont constaté que les pays où la pollution est plus élevée ont des dépenses de santé par habitant plus importantes et que les pays qui dépensent plus pour défendre la qualité de l'environnement ont des dépenses de santé plus faibles.

Selon Cracolici et al, (2010), il existe une relation unidirectionnelle entre les émissions de dioxyde de carbone et les dépenses de santé, sauf pour les pays moins privilégiés (Cracolici, Cuffaro, et Nijkamp, 2010). Dans l'étude de Yazdi et al en 2017, la méthode ARDL a été utilisée pour étudier la corrélation positive entre le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre et les dépenses de santé (Khoshnevis Yazdi et Khanalizadeh, 2017). Beatty et Shimshack utilisent une analyse de cohorte pour étudier la relation entre le contact avec le monoxyde de carbone et la santé des enfants (Beatty et Shimshack, 2014). Ils ont découvert que l'augmentation de la quantité de monoxyde de carbone entraînait une hausse significative du traitement de la santé des enfants. Boachie et al., travaillent sur le Ghana en utilisant les dépenses de santé pendant la période 1970 -2008 (Kofi et al, 2018). Leur conclusion indique que la corrélation entre les dépenses de santé et les émissions de dioxyde de carbone est défavorable.

1.3.Émissions de CO2 et croissance économique

La troisième partie décrit la relation entre la croissance économique et les dépenses de santé. Au cours des vingt dernières années, le changement climatique est devenu une question vitale, et par crainte du réchauffement de la planète, la plupart des pays s'inquiètent des émissions de CO2 (Fernandes et Paunov, 2012). En dehors des campagnes mondiales, des lois et des règlements ont été promulgués par des organismes locaux et internationaux pour réduire la quantité d'émissions de CO2 dans l'atmosphère et les scientifiques trouvent des moyens de guérir la planète des dangers qui ont déjà été causés par les émissions nocives (Hufbauer et al, 2009). Afin d'assurer la croissance et le maintien des économies, de nouvelles industries ont vu le jour, qui dépendent du pétrole, du gaz et d'autres produits chimiques comme principales sources d'énergie, ce qui conduit à la production et à l'amplification des externalités du CO2 sur la santé publique (Lovins, 2013).

Selden et Song (1994) ont utilisé les données d'un panel de nations et les résultats confirment le U inversé. Cette hypothèse, cependant, a été proposée pour la première fois par Grossman et Krueger (1995), selon laquelle la dégradation de l'environnement augmente proportionnellement au revenu, puis atteint un certain seuil lorsque le revenu atteint un point stable et commence alors à diminuer. Holtz-Eakin et Selden (1995) ont examiné la propension marginale à émettre (PMÉ) et ont constaté que la PMÉ du dioxyde de carbone diminue à mesure que le PIB par habitant augmente.

Les experts affirment que la consommation efficace des ressources énergétiques implique un niveau plus élevé de croissance économique (Bilen et al., 2008). Cependant, les avantages financiers dont nous profitons aujourd'hui grâce aux biens et services environnementaux, auront une grande influence sur les générations futures (Clayton et al, 2016). Aye et Edoja

(2017) constatent que sans le recours à des techniques écologiques qui améliorent la qualité de l'environnement, à mesure que l'économie se développe, davantage de dioxyde de carbone serait libéré, peut-être en raison d'un plus grand nombre d'activités qui sont industrielles (Aye et Edoja, 2017).

Halicioglu a testé l'hypothèse de rétroaction entre les émissions de CO₂ et l'expansion économique de la Turquie (Halicioglu, 2009). Saboori et al (2013) ont étudié la relation de causalité entre la croissance du PIB et les émissions de CO₂ pour la Malaisie et ont découvert une causalité à sens unique de la croissance du PIB aux émissions de CO₂ (Saboori et al, 2013). Cai et al. (2018) ont utilisé l'appli ARDL Bootstrap récemment liée avec des séparateurs structurels pour étudier la relation entre la consommation d'énergie propre, la croissance économique et les émissions de carbone, ils ont trouvé une relation à long terme et à court terme entre la croissance économique et les émissions de carbone pour les pays du G-7 (Cai et al, 2018). Panayotou (2016) a noté que l'amélioration de la croissance économique entraîne des problèmes environnementaux puisque l'augmentation des niveaux de production augmente la pollution environnementale (Panayotou, 2016), Hao et Liu (2015), quant à eux, affirment que la croissance économique peut améliorer les résultats environnementaux grâce à une production propre et continue dans les pays (Philip et al, 2015). En général, ces études soutiennent qu'il est nécessaire de comprendre l'environnement dynamique et son impact sur les conditions économiques et les soins de santé publics.

Saboori et al. (2012) ont utilisé l'approche ARDL bound pour étudier la relation causale entre la croissance du PIB et les émissions de CO₂ pour la Malaisie et ont trouvé une causalité unidirectionnelle de la croissance du PIB aux émissions de CO₂. Jebli et al. (2016) ont constaté l'existence de causalités bidirectionnelles à long terme entre les émissions de CO₂ et la croissance économique pour 25 pays de l'OCDE. De leur tour, Cai et al., ont utilisé l'application du nouveau test bootstrap ARDL bound avec ruptures structurelles pour examiner la relation entre la consommation d'énergie propre, la croissance économique et les émissions de CO₂. Ils ont constaté l'existence d'une relation à long terme et à court terme entre la croissance économique et les émissions de CO₂ pour les nations du G7 (2018).

Les études susmentionnées montrent que les résultats empiriques des études précédentes sont encore insaisissables. En outre, la littérature révèle que les études empiriques liées à notre étude sont encore rares dans le contexte du Maroc. Par conséquent, l'objectif principal de cet article est d'explorer empiriquement le lien entre les émissions de CO₂, la croissance économique et les dépenses de santé publique au Maroc.

2. Méthodologie de recherche

La revue de littérature nous a permis de conclure que de nombreux chercheurs universitaires ont concentré leur analyse sur la relation entre les dépenses de santé et la croissance économique et les émissions de CO₂ par paire. Cette étude contribue à cette littérature en analysant les impacts des émissions de CO₂ et la croissance économique sur les dépenses de santé à l'aide d'un modèle dynamique de l'ARDL, qui est appelée modèle de retard distribué autorégressif pour capturer la dynamique de long terme et de court terme.

Les études et recherches précédentes disponibles dans la littérature décrivent la relation entre les émissions de CO₂, les dépenses de santé et la croissance économique en appliquant différentes méthodes et en présentant différents résultats. Par exemple, Ghorashi et Rad (2017) en Iran, en utilisant des modèles dynamiques d'équations simultanées et des données de 1972 à 2012, ont trouvé une causalité bidirectionnelle entre les émissions de CO₂ et la croissance économique. Ils ont également observé une relation unidirectionnelle des dépenses de santé à la croissance et ont en outre constaté une relation positive entre les émissions de CO₂ et la croissance pour la durabilité environnementale pour l'Iran à l'avenir.

Atay et al (2018) en Turquie, dans leur étude de la relation entre la croissance économique, les émissions de CO₂ et les dépenses de santé en utilisant des données de 1980 à 2016 sous rupture structurelle, n'ont trouvé aucune relation à long terme entre les variables mentionnées. En outre, une causalité à sens unique a été observée des dépenses de santé vers la croissance et les émissions de CO₂ et plus loin de la croissance vers les émissions des CO₂. Abdullah et al. (2016) en Malaisie, en utilisant une approche ARDL prenant des données de 1970 à 2014 ont conclu que le PIB et l'émission de CO₂ dans le contexte malaisien pourraient être traités comme ayant une relation à long terme avec les dépenses liées à la santé.

D'après la revue de la littérature, des variables telles que la croissance économique, les émissions de CO₂, la population active et la population totale constituent les variables des modèles empiriques autour desquelles les recherches portant sur les dépenses de santé, le CO₂ et la croissance économique fournissent des résultats significatifs. Ils ont généralement trouvé que ces variables sont importantes et ont une influence statistiquement significative sur la croissance économique.

Cette étude traite le Maroc sur la période comprise entre 1990 et 2020, Nous incluons également l'ouverture commerciale et la formation brute de capital fixe comme variables de contrôle lors de l'étude de l'interaction causale des émissions de CO₂ et de la croissance économique sur les dépenses de santé, car la littérature existante témoigne du lien direct du commerce et de la formation brute de capital fixe avec les émissions de CO₂, la croissance économique et les

dépenses de santé. Pour éviter la colinéarité et le biais des variables, nous avons appliqué la fonction logarithmique standardisée pour tester le lien par habitant entre les variables de l'étude. Pour vérifier l'effet des variables indépendantes sur les dépenses de santé, nous utilisons le modèle linéaire du logarithme pour obtenir des observations analytiques comme indiqué ci-dessous :

Equation (1):

$$\text{LnSanté}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{LnCO2}_{t-i} + \beta_1 \text{LnPIB}_{t-i} + \beta_1 \text{LnCOM}_{t-i} + \beta_1 \text{LnFBCF}_{t-i} + \varepsilon_t$$

Où LnSanté signifie le logarithme naturel des dépenses de santé par habitant en dollars US actuels, CO2 reflétant les émissions de carbone, et PIB désigne le produit intérieur brut pour mesurer la croissance économique, FBCF signifie la formation brute de capital fixe (anciennement investissement fixe intérieur brut) comprend les améliorations foncières (clôtures, fossés, drains, etc.), les installations, les machines et les équipements, COM signifie la différence entre les importations de biens et services et les exportations de biens et services par habitant, et ε_t est le terme de perturbation.

Pour mener à bien cette recherche, nous avons utilisé des données de séries chronologiques de 1990 à 2020 provenant de la page web des indicateurs de développement mondial (Banque mondiale 2022).

Cadre de recherche

Pour atteindre les objectifs de cette étude, à savoir examiner les impacts des émissions de CO2 et la croissance économique sur les dépenses de santé au Maroc, cette étude a analysé l'effet à court et à long terme des variables indépendantes sur les variables dépendantes. Nous avons appliqué dans notre étude la technique ARDL, qui est appelée modèle de retard distribué autorégressif pour capturer la dynamique de long terme et de court terme. Cette approche a été introduite par Pesaran et al. (2001) pour tester la co-intégration entre différents réseaux de variables. De nombreux chercheurs ont utilisé différents types de techniques de co-intégration dans la littérature des études passées et présentes. Certaines techniques de co-intégration (Phillips et Hansen, 1990 ; Johansen et Juselius, 1990 ; Engle et Granger, 1987) présentent quelques inconvénients : ces approches ne permettent pas d'estimer les ruptures structurelles et la séquence d'intégration des variables n'est pas unique. C'est la raison pour laquelle nous préférons choisir l'approche la plus appropriée, à savoir l'approche ARDL, par rapport aux approches susmentionnées.

Nous avons opté pour l'approche ARDL puisqu'elle présente certains avantages et est utile si les variables ont une cointégration au niveau I(0), ou au niveau de la première différence I(1):

elle permet d'évoquer les dimensions intra et inter d'un modèle. De plus, elle possède des propriétés asymptotiques qui peuvent être utiles dans l'estimation des variables indépendantes de séries stationnaires et non stationnaires. Harris et Sollis (2003) ont indiqué que, grâce à cette approche, des conclusions et des résultats robustes sont fournis indépendamment de la taille de l'échantillon ; elle est également utile pour ajuster les retards dans les modèles ; et pour fournir des statistiques t valides pour les estimations des modèles à long terme. En outre, avec l'aide d'une transformation linéaire simple, l'approche ARDL aide à conduire un modèle dynamique de correction d'erreur.

La modélisation ARDL, c'est-à-dire "Autoregressive Distributed Lag", a été efficacement utilisée et améliorée par les chercheurs précédents pour évaluer les associations à long terme et à court terme des variables. La formulation des équations représentant une approche ARDL est donnée ci-dessous :

Equation (2):

$$\Delta \text{LnSanté}_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^p \beta_1 \Delta \text{Lnsanté}_{t-1} + \sum_{i=0}^p \beta_2 \Delta \text{LnCO2}_{t-1} + \sum_{i=0}^p \beta_3 \Delta \text{LnPIB}_{t-1} + \sum_{i=0}^p \beta_4 \Delta \text{LnCOM}_{t-1} + \sum_{i=0}^p \beta_5 \Delta \text{LnFBCF}_{t-1} + \alpha_1 \text{LnSanté}_{t-1} + \alpha_2 \text{LnCO2}_{t-1} + \alpha_3 \text{LnPIB}_{t-1} + \alpha_4 \text{LnCOM}_{t-1} + \alpha_5 \text{LnFBCF}_{t-1} + \mu_t$$

Où Δ agit comme opérateur de différence première, tandis que p signifie la longueur du retard. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ sont des coefficients qui mesurent les relations de long terme. $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ sont des coefficients qui mesurent les relations de court terme.

Nous encadrons également deux types d'hypothèses à partir de l'équation (2) représentant la relation de long terme. La première équation représente l'hypothèse nulle, pour l'absence de co-intégration ($H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \alpha_5 = 0$), alors que l'hypothèse alternative est ($H_1 : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4 \neq \alpha_5 \neq 0$). Ensuite, la statistique F calculée est évaluée avec la valeur critique (limite supérieure et inférieure) donnée par Pesaran et al. (2001).

Avant d'effectuer une modélisation économétrique, il est nécessaire d'analyser la stationnarité des ensembles de données car elle est requise pour l'analyse économétrique. Le test de racine unitaire du panel devient plus important lorsque la recherche porte sur des données macroéconomiques ou financières car il est nécessaire de définir l'ordre d'intégration avant d'appliquer toute technique de co-intégration sur ces données. Il est nécessaire de s'assurer de la stationnarité des variables pour éviter tout problème lié à une régression fallacieuse dans le cas où les variables ne seraient pas stationnaires. Normalement, le test de racine unitaire en panel implique les tests de racine unitaire de Dickey Fuller augmenté (ADF), de Fisher Chi-carré (ADF Fisher) et de Levin, Lin et Chi (LLC) et le test de Phillips et Perron (PP) ; pour les

données macroéconomiques. Les tests ADF et PP ont donc été sélectionnés pour la présente étude.

3. Résultats empiriques

En utilisant les tests de Ducky Fuller augmenté et de Philips Pearson, nous avons vérifié les résultats des racines unitaires dans la première étape pour chaque série et les résultats des racines unitaires sont représentés dans le tableau 1, qui révèlent que l'hypothèse nulle de racine unitaire est rejetée par les tests traditionnels ADF et PP en raison de la valeur critique statistique, les séries sont intégrées d'ordre I (1) et I (0).

Tableau 1: Tests de racine unitaire

Variable	Modèle	ADF				PP				Ordre d'intégration
		En niveau		1 ^{ère} différence		En niveau		1 ^{ère} différence		
		t _s	P-value	t _s	P-value	t _s	P-value	t _s	P-value	
LnPIBH	Tendance et Constante	-1.7022	0.7243	-4.1973	0.0129	-1.5054	0.8051	-4.1748	0.0136	I (1)
	Constante	-0.8747	0.7822	-4.2573	0.0024	-0.8747	0.7822	-4.2384	0.0025	I (1)
LnCO2	Tendance et Constante	2.1188	1.0000	-5.4974	0.0006	0.5191	0.9989	-5.4978	0.0006	I (1)
	Constante	-2.0499	0.2652	-4.8024	0.0006	-2.0403	0.2690	-4.7905	0.0006	I (1)
LnCOM	Tendance et Constante	-1.9399	0.6091	-5.5145	0.0006	-1.9399	0.6091	-5.5560	0.0005	I (1)
	Constante	-1.6979	0.4221	-5.6192	0.0001	-1.6979	0.4221	-5.6735	0.0001	I (1)
LnSanté	Tendance et Constante	-6.2892	0.0001			-6.2892	0.0001			I(0)
	Constante	-0.9798	0.7463			-0.9798	0.7463			I(1)
LFBCF	Tendance et Constante	-1.1362	0.9055	-4.8995	0.0025	-1.2652	0.8773	-4.8843	0.0026	I(1)
	Constante	-1.2680	0.6310	-4.8761	0.0005	-1.3209	0.6066	-4.8539	0.0005	I(1)

Source : Calculs de l'auteur

A cet égard, selon les tests de racine unitaire ADF toutes les variables sont stationnaires au niveau et en premier différence et aucune des variables ne correspond à I(2). Ainsi, les variables sont qualifiées pour fonctionner pour l'approche de co-intégration ARDL.

L'étape suivante consiste à examiner s'il existe une relation de cointégration (à long terme) entre les variables dans le scénario où elles sont intégrées. Cela se fait après avoir déterminé les ordres d'intégration des variables. Il existe de nombreux tests de cointégration, comme nous

l'avons vu précédemment. Seul le test de cointégration limite de Pesaran et al. (2001) s'est avéré approprié pour nos séries. Le choix de la latence idéale puis la vérification de la cointégration entre les séries sont les deux phases qui composent ce test de cointégration.

3.1. Test de co-intégration à long terme

- **Détermination du nombre de retards optimaux**

Pour éviter de choisir la mauvaise taille de modèle, il est essentiel de connaître le nombre de retards du modèle ARDL. Pour ce faire, nous utiliserons dans cette étude le nombre minimum de retards pour le critère d'information d'Akaike (AIC), le critère de Schwarz (SC) et les critères supplémentaires LR, FPE, LagL et HQ. Cependant, le tableau 2 montre que sur la base du critère, 1 retard est le bon nombre de retards pour notre spécification.

Tableau 2 Détermination du nombre optimal de retards

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
		sequential modified LR test statistic	Final prediction error	Akaike information criterion	Schwarz information criterion	Hannan-Quinn information criterion
0	80.72173		3.71e-09	-5.22218	-4.98644	-5.14835
1	181.7091	160.1869*	2.03e-11*	-10.4627*	-9.048256*	-10.0197*
2	203.8131	27.43943	2.93e-18	-10.2629	-7.66982	-9.45083

*Désigne le retard qui minimise les deux critères d'information

Source : Calculs de l'auteur

Le tableau 2 présente les résultats du test ARDL estimé pour la cointégration et confirme l'existence d'une cointégration à long terme entre les variables estimées pour l'objectif. Le tableau 3 présente les résultats du test des limites et montre que la valeur de $F = 7.5506$ dépasse largement les limites supérieures des valeurs critiques (même au seul de 1%, 5% et 10%). Cela implique que l'hypothèse nulle de H_0 (pas de relation à long terme) : $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \alpha_5 = 0$ contre l'hypothèse alternative H_1 : $\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4 \neq \alpha_5 \neq 0$ (relation à long terme) est rejetée sur la base des valeurs critiques au niveau de signification de 5%.

Par conséquent, on peut conclure qu'il existe une association de long terme entre les dépenses de santé (Santé), les émissions de carbone (CO2), le produit intérieur brut par habitant (PIBH), le commerce par habitant (COM) et la formation brute de capital fixe (FBCF) au Maroc pendant la période de 1990-2020.

Tableau 3 : Bounds Test

Test Statistique	Value	Significativité	Borne Inférieure I(0)	Borne Supérieure (1)
F-statistique	7.5506	1%	3.29	4.37
k	4	5%	2.56	3.49
		10%	2.20	3.09

Source : Calculs de l'auteur

- **Tests de diagnostic**

Les résultats des tests de diagnostic estimés pour l'approche ARDL en tant que modèle de cointégration reflètent un niveau assez élevé de qualité d'ajustement (voir tableau 4).

En effet, le test LM de corrélation sérielle de Breusch-Godfrey, le test d'hétéroscédasticité de Breusch-Pagan-Godfrey, le test de normalité de Jarque-Bera et le test de spécification RESET de Ramsey montrent que le modèle estimé est exempt de corrélations sérielles, de mauvaises spécifications de la forme fonctionnelle, d'erreurs non normales et d'hétéroscédasticité au niveau de 5 %. Ainsi, toutes les vérifications diagnostiques du modèle rejettent l'hypothèse nulle selon laquelle le modèle n'est pas le mieux ajusté.

De plus, compte tenu des recommandations de Pesaran et Shin (1999), Pesaran et al. (2001), la figure 1 présente le test de stabilité pour la somme cumulée des résidus récurrents (CUSUM) et la somme cumulée des carrés des résidus récurrents (CUSUMSQ) à court et à long terme.

Tableau 4 : Tests de robustesse Diagnostic

Test	Hypothèse Nulle	T-statistic	P-value	Conclusion
Jarque-Bera	Les résidus sont normalement distribués	0.6133	0.7358	Non rejet de Ho car la P-V est non-significative donc les résidus du modèle sont normalement distribués.
Breusch-Godfrey (LM test)	L'absence d'autocorrélation	0.859157	0.4402	Non rejet de Ho car la P-V est non-significative ce qui suggère une les résidus sont non corrélés
Breusch-Pagan-Godfrey	L'homoscédasticité	1.274268	0.3094	Non rejet de Ho car la P-V est non-significative ce qui signifie l'absence de l'hétéroscédasticité
ARCH	L'homoscédasticité	0.3741	0.5458	Non rejet de Ho car la P-V est non-significative ce qui signifie l'absence de l'hétéroscédasticité
Ramsey Reset	Le modèle est correctement spécifié	1.532992	0.1418	Non rejet de Ho car la P-V est non-significative ce qui suggère la spécification correcte du modèle

Source : calcul de l'auteur

Selon la représentation graphique (figure.1), CUSUM et CUSUMSQ révèlent un tracé satisfaisant des résidus récurrents au niveau de signification de 95 %, ce qui n'implique qu'aucun des paramètres ne se situe en dehors des lignes pointillées critiques. Cela écarte empiriquement toute trace d'estimations incohérentes des paramètres et renforce la signification standard des statistiques de test conventionnelles sans trace de paramètres de nuisance.

Figure 1 : CUSUM et CUSUMSQ

Source : calcul de l'auteur

3.2. Estimation des relations à long et à court terme

Les dynamiques à long terme et à court terme ont été examinées après la validation de la co-intégration par la technique ARDL. Le tableau 5 présente les résultats des dynamiques à long et à court terme et fournit les valeurs des coefficients pour chaque variable de l'étude. D'après l'estimation du modèle, nous constatons que les effets à long terme des émissions de CO₂ et de la croissance économique sur les dépenses de santé sont positifs et statistiquement significatifs aux niveaux de 5% et 10%, respectivement. Les élasticités de 0,511 et 0,236 implique qu'une augmentation de 1% des émissions de CO₂ et de la croissance économique engendre une augmentation des dépenses de santé du Maroc de 0,51% et 0,23%. Tandis que l'ouverture commerciale et la formation brute de capital fixe n'ont pas des déterminants statistiquement significatifs des dépenses de santé. De plus, les émissions de CO₂ et la croissance économique ont un effet positif et statistiquement significatif sur les dépenses de santé.

Tableau 5 : Résultats dynamiques de long et court terme

Coefficients de long terme				
Variable	Coefficient	Écart-type	t-Statistique	P-value
LnCO2	0.5110	0.1894	2.6974	0.0183
LnPIBH	0.2360	0.1316	1.7926	0.0963
LFBCF	0.0023	0.0102	0.2286	0.8227
LnCOM	0.0045	0.1049	0.0436	0.9658
C	-10.1638	3.3221	-3.0594	0.0091
Coefficients à court terme				
D (LnCO2)	-0.4255	0.3153	-1.3497	0.2001
D(LnPIBH)	0.0314	0.0343	0.9151	0.3768
D(LnCOM)	-0.2274	0.0941	-2.4171	0.0311
ECM (-1)	-0.9332	0.1635	-5.7063	0.0001
Tests de diagnostic				
R au carré				0,736866
R au carré ajusté				0,693010
E.S. de la régression				0.117062
Somme des carrés des résidus				0.246661
Vraisemblance logarithmique				18,18194
F-statistique				4.418925
Prob (F-statistique)				0,008966
Statistique de Durbin-Watson				1,849867

Source : Calculs de l'auteur

ECM : Le terme de la correction d'erreur

En ce qui concerne l'estimation à court terme, nous constatons que les résultats du modèle à correction d'erreur (MCE) révèlent que l'ECM s'élève à -0.9332 est significatif au seuil de 5%. Ce chiffre indique que l'équilibre du long terme serait atteint avec une allure élevée. Ainsi, En ce qui concerne la relation à court terme entre les variables de l'étude, l'élasticité du coefficient du dioxyde de carbone est (-0.4255), ce qui montre une relation négative non significative avec les dépenses de santé, autrement dit, les émissions de CO2 n'impactent pas les dépenses de santé à court terme. Alors que l'élasticité du coefficient du PIB (0.0314) montre une relation positive et non significative entre le PIB et les dépenses de santé à court terme. Enfin, les

résultats montrent une relation négative et significative à court terme entre l'ouverture commerciale (-0.2274) et les dépenses de santé au Maroc.

4. Discussion des résultats

La présente étude a examiné le lien entre la croissance économique, les émissions de CO₂ et les dépenses de santé au Maroc en utilisant l'approche ARDL. Les résultats empiriques ont été trouvés en vérifiant l'association à court terme ainsi qu'à long terme des variables indépendantes et dépendantes. Les résultats empiriques ont révélé que les émissions de CO₂ avaient une influence positive significative sur les dépenses de santé à long terme, ce qui signifie que les émissions de CO₂ augmentent les dépenses de santé ; cependant, il n'y avait pas d'association significative des émissions de CO₂ avec les dépenses de santé à court terme. La politique importante est que le gouvernement limite activement les émissions de carbone parce que la pollution environnementale augmentera les dépenses de santé. Ces résultats sont conformes aux études empiriques antérieures, par exemple (Chaabouni et Saidi, 2017 ; Chaabouni et al., 2016 ; Beatty et Shimshack 2014 ; Zaidi et Saidi, 2018 ; Vaccari et al., 2019). Tous ces chercheurs ont rapporté un lien positif entre les émissions de CO₂ et les dépenses de santé, ce qui suggère que les résultats actuels sont en accord avec les résultats antérieurs.

Le Maroc subit de plein fouet les impacts des changements climatiques, cette relation confirme que les émissions de CO₂, étant le principal contributeur à la pollution atmosphérique, dégradent non seulement le climat mais affectent également la santé humaine. Les résultats de notre étude sont conformes et soutiennent les études empiriques passées d'Apergis et al. (2018a) dans les États américains ; Abdullah et al. (2016) en Malaisie. Une autre étude similaire de Jerrett et al. (2003) au Canada contenant des données de 49 districts du Canada a révélé que les districts ayant un taux élevé de pollution environnementale doivent dépenser plus de dépenses liées à la santé. Notre étude contredit l'étude d'Atay Polat et Ergun (2018) dans le cas de la Turquie en utilisant des données de 1980-2016 a trouvé qu'il n'y a pas de relation à long terme entre l'émission de CO₂ et la croissance économique.

Les résultats montrent aussi un effet positivement significatif de la croissance économique sur les dépenses de santé, ce qui montre qu'à long terme, l'augmentation du niveau du PIB accroît les dépenses de santé. La croissance du PIB sacrifie les facteurs de santé car le développement économique peut provoquer une pollution environnementale, et le capital humain de faible qualité forme plus de pertes de santé. Cependant, il existe cette relation n'est pas significative à court terme. Les résultats de notre étude se contredit avec ceux de Jude et al (2022). En utilisant des techniques de panel dynamique pour 49 pays africains, ils ont conclu que la croissance économique est négativement affectée par les dépenses de santé. De même, les

résultats de Chaudhry et al. (2013) ont révélé que la croissance économique de tout pays est basée sur le secteur de la santé du pays et un esprit plus sain contribue bien à la croissance du pays. Par conséquent, une relation positive entre la croissance et les dépenses de santé est justifiable dans notre étude.

En ce qui concerne la formation brute de capital fixe, elle indique une relation positive mais non significative entre le capital et les dépenses liées à la santé. De même, le commerce par habitant est également pris comme une variable de contrôle qui reflète l'existence d'une relation positivement significative à court terme entre l'ouverture commerciale et les dépenses de santé mais non significative à long terme.

Les résultats confirment l'existence d'une relation causale à long terme entre les dépenses de santé, les émissions de CO₂, la croissance économique, la formation brute de capital fixe et le commerce par habitant. ECTt-1 est significatif ceux des dépenses de santé, des émissions de CO₂, du PIB et du capital brut. Selon notre modèle, lorsque le PIB, la formation brute de capital fixe et le commerce par habitant augmentent, ils augmentent également les émissions de CO₂ dans le pays. Nos résultats sont cohérents avec ceux de Bechtini et al (2018) et Cornia et al. (2007), selon lesquels l'ouverture commerciale améliore la croissance économique en améliorant le niveau de vie des êtres humains, mais elle a également de mauvais impacts sur la dégradation de l'environnement, ce qui affecte en retour la santé humaine. L'augmentation de la formation brute de capital fixe est également considérée comme un facteur clé de la croissance économique et des émissions de carbone (Lean et Smyth 2010).

De plus, il existe une causalité unidirectionnelle entre les dépenses de santé et l'ouverture commerciale, et l'ouverture commerciale et la formation brute de capital fixe - de même, aucune causalité à court terme n'est trouvée entre le PIB et les dépenses de santé, les dépenses de santé et la formation brute de capital fixe. D'autres études (Chaabouni et al. 2016 ; Ghorashi et Rad 2017 ; Apergis et al. 2018b) ont également discuté des relations causales par le biais de la causalité de Granger entre les variables de santé, de CO₂ et de croissance.

CONCLUSION

Même si la littérature sur les dépenses de santé, les émissions de CO₂ et la croissance économique s'est améliorée au cours des dernières années, aucune étude n'a examiné l'effet de la croissance économique et des émissions de CO₂ sur les dépenses de santé au Maroc. Les résultats sont basés sur des données de 1990 à 2020. Nous avons inclus la formation brute de capital fixe et le commerce par habitant comme variables de contrôle qui affectent également les dépenses de santé, et nous avons utilisé la technique ARDL pour vérifier la dynamique à long terme et à court terme entre les variables. Les résultats ont confirmé les relations à long terme et à court terme entre les dépenses de santé, les émissions de CO₂ et la croissance économique au Maroc. Les tests de diagnostic ont montré que le modèle est bien ajusté.

Les résultats de cette étude concluent que les émissions de CO₂ et la croissance économique ont un effet significatif sur les dépenses de santé. La politique la plus importante à cet égard est de limiter les émissions de carbone, il est nécessaire de mettre en place des politiques de réduction des émissions de carbone, avec la collaboration de la volonté économique et politique, afin de profiter des gains d'efficacité de la croissance économique en réduisant les dépenses de santé associées aux maladies liées à la pollution. Les émissions de CO₂ comme facteur contribuant à l'augmentation des dépenses de santé a été prouvée. Nos résultats démontrent une augmentation significative des dépenses de santé en fonction des émissions de CO₂.

L'étude actuelle apporterait une grande contribution à la théorie et à la pratique car, sur le plan théorique, elle enrichirait la littérature existante grâce à d'importants résultats empiriques concernant le Maroc, ce qui permettrait de combler les lacunes de la littérature concernant l'association entre les émissions de CO₂, la croissance économique et les dépenses de santé. En pratique, cette recherche aiderait les décideurs politiques à déterminer le rôle de la pollution environnementale, de la croissance économique dans la détermination de leurs dépenses de santé. En fin de compte, ils pourraient être en mesure d'évaluer l'impact de la pollution environnementale sur leur santé.

Cette recherche présente également certaines limites qui devraient être surmontées dans les recherches futures, elle n'a examiné que les connexions unidirectionnelles entre les variables, alors qu'il existe également des relations bidirectionnelles entre les variables actuelles. Les chercheurs sont donc invités à examiner ces relations bidirectionnelles. En outre, les chercheurs devraient également mener des recherches sur d'autres pays, car les résultats actuels se limitent au Maroc. En outre, l'étude pourrait être étendue en ajoutant les variables liées à la politique monétaire, à la politique fiscale et à toute variable réglementée par le gouvernement, telle que stabilité politique, corruption, taux d'intérêt, etc.

BIBLIOGRAPHIE

- (1) Abdullah, H., Azam, M., & Zakariya, S. K. (2016). The impact of environmental quality on public health expenditure in Malaysia. *Asia Pacific Journal of Advanced Business and Social Studies (APJABSS)*, 2(2), 365-379.
- (2) Albulescu, C., Oros, C., & Tiwari, A. K. (2017). Is there any convergence in health expenditures across EU countries?. *Economics Bulletin*, 37(3), 2095-2101.
- (3) Ang, J. B. (2008). What are the mechanisms linking financial development and economic growth in Malaysia?. *Economic modelling*, 25(1), 38-53.
- (4) Apergis, N., Gupta, R., Lau, C. K. M., & Mukherjee, Z. (2018). US state-level carbon dioxide emissions: does it affect health care expenditure?. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 91, 521-530.
- (5) Atay Polat, M., & Ergun, S. (2018). The relationship between economic growth, CO2 emissions and health expenditures in Turkey under structural breaks. *Business and Economics Research Journal*, 9(3), 481-497.
- (6) Aye, G. C., & Edoja, P. E. (2017). Effect of economic growth on CO2 emission in developing countries: Evidence from a dynamic panel threshold model. *Cogent Economics & Finance*, 5(1), 1379239.
- (7) Badri, A. K., & Badri, S. K. (2016). Health spending and economic growth in selected OECD countries. *American Journal of Clinical Neurology and Neurosurgery*, 2(1), 5-9.
- (8) Baldacci, E., Guin-Siu, M. T., & Mello, L. D. (2003). More on the effectiveness of public spending on health care and education: a covariance structure model. *Journal of international development*, 15(6), 709-725.
- (9) Baltagi, B. H., & Moscone, F. (2010). Health care expenditure and income in the OECD reconsidered: Evidence from panel data. *Economic modelling*, 27(4), 804-811.
- (10) Beatty, T. K., & Shimshack, J. P. (2014). Air pollution and children's respiratory health: A cohort analysis. *Journal of Environmental Economics and Management*, 67(1), 39-57.
- (11) Bechtini, M., & Hassen, L. B. (2018). L'impact de l'ouverture sur la croissance économique en Tunisie. *Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales*, 3(2).
- (12) Bilen, K., Ozyurt, O., Bakırcı, K., Karşlı, S., Erdogan, S., Yılmaz, M., & Comaklı, O. (2008). Energy production, consumption, and environmental pollution for sustainable development: A case study in Turkey. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 12(6), 1529-1561.
- (13) Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2004). The effect of health on economic growth: a production function approach. *World development*, 32(1), 1-13.

- (14) Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. P. (2001). The effect of health on economic growth: theory and evidence.
- (15) Bloom, D. E., Kuhn, M., & Prettnner, K. (2019). Health and economic growth. In *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance*.
- (16) Boachie, M. K., Mensah, I. O., Sobiesuo, P., Immurana, M., Iddrisu, A. A., & Kyei-Brobbe, I. (2014). Determinants of public health expenditure in Ghana: a cointegration analysis. *Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport*, 2(2), 35-40.
- (17) Cai, Y., Sam, C. Y., & Chang, T. (2018). Nexus between clean energy consumption, economic growth and CO₂ emissions. *Journal of cleaner production*, 182, 1001-1011.
- (18) Chaabouni, S., & Saidi, K. (2017). The dynamic links between carbon dioxide (CO₂) emissions, health spending and GDP growth: A case study for 51 countries. *Environmental research*, 158, 137-144.
- (19) Chaabouni, S., Zghidi, N., & Mbarek, M. B. (2016). On the causal dynamics between CO₂ emissions, health expenditures and economic growth. *Sustainable cities and society*, 22, 184-191.
- (20) Chaudhry, M. O., Zahir, M., Farooq, F., & Arif, R. (2013). Contribution of Health Outcomes to Economic Growth in Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 33(2).
- (21) Clayton, S., Kals, E., & Feygina, I. (2016). Justice and environmental sustainability. *Handbook of social justice theory and research*, 369-386.
- (22) Cornia, G. A., & Menchini, L. (2007). Health improvements and health inequality during the last 40 years. In *Advancing development* (pp. 77-99). Palgrave Macmillan, London.
- (23) Cracolici, M. F., Cuffaro, M., & Nijkamp, P. (2010). The measurement of economic, social and environmental performance of countries: A novel approach. *Social indicators research*, 95(2), 339-356.
- (24) Dauda, R. O., (2001). Investment in Education and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Evidence. *International Research Journal of Finance and Economics*, 55, pp. 158-169.
- (25) Erçelik, G. (2018). The relationship between health expenditure and economic growth in Turkey from 1980 to 2015. *Journal of Politics Economy and Management*, 1(1), 1-8.
- (26) Fernandes, A. M., & Paunov, C. (2012). Foreign direct investment in services and manufacturing productivity: Evidence for Chile. *Journal of Development Economics*, 97(2), 305-321.

- (27) Gerdham, U., & Lothgren, M. (2000). New panel results on co-integration of international health expenditure and GDP. *Applied Economics*, 34(13), 1679-86.
- (28) Ghorashi N, Rad AA (2017) CO2 emissions, health expenditures and economic growth in Iran: application of dynamic simultaneous equation models. *Growth* 9-11.
- (29) Grossman GM, Krueger AB. (1995). Economic growth and the environment. *Q J Econ.* (1995) 110:353–77. doi: 10.2307/2118443
- (30) Guo, J., Zhang, Y. J., & Zhang, K. B. (2018). The key sectors for energy conservation and carbon emissions reduction in China: evidence from the input-output method. *Journal of Cleaner Production*, 179, 180-190.
- (31) Halicioglu, F. (2009). An econometric study of CO2 emissions, energy consumption, income and foreign trade in Turkey. *Energy policy*, 37(3), 1156-1164.
- (32) Hao, X., Liu, R., & Huang, X. (2015). Evaluation of the potential for operating carbon neutral WWTPs in China. *Water Research*, 87, 424-431.
- (33) Harris R, Sollis R (2003). Applied time series modelling and forecasting. *Wiley and Sons Inc.*, West, Sussex.
- (34) Holtz-Eakin D, Selden TM. (1995) Stoking the fires? CO2 emissions and economic growth. *J Public Econ.* 57:85–101. doi: 10.1016/0047-2727(94)01449-X
- (35) Hufbauer, G. C., Charnovitz, S., & Kim, J. (2009). Global warming and the world trading system: *Peterson Institute*.
- (36) Hung, M. F., & Shaw, D. (2004). Economic growth and the environmental Kuznets curve in Taiwan: a simultaneity model analysis. *Boldrin, Chen and Wang (eds.), Human Capital, Trade and Public Policy in Rapidly Growing Economies: From Theory to Empirics*, Aldershot, UK: Edward Elgar.
- (37) Jebli, M. B., Youssef, S. B., & Ozturk, I. (2016). Testing environmental Kuznets curve hypothesis: The role of renewable and non-renewable energy consumption and trade in OECD countries. *Ecological Indicators*, 60, 824-831.
- (38) Jerrett, M., Eyles, J., Dufournaud, C., & Birch, S. (2003). Environmental influences on healthcare expenditures: an exploratory analysis from Ontario, Canada. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 57(5), 334-338.
- (39) Jude, E., Houeninvo, H. G., & Sossou, G. A. (2022). Education, health and economic growth in African countries. In *International Conference for Development Economists (ICDE)*.
- (40) Khoshnevis Yazdi, S., & Khanalizadeh, B. (2017). Air pollution, economic growth and health care expenditure. *Economic research-Ekonomska istraživanja*, 30(1), 1181-1190.

- (41) Kiymaz, H., Akbulut, Y., & Demir, A. (2006). Tests of stationarity and cointegration of health care expenditure and gross domestic product. *The European Journal of Health Economics*, 7(4), 285-289.
- (42) Kofi Boachie, M., Ramu, K., & Põlajeva, T. (2018). Public health expenditures and health outcomes: New evidence from Ghana. *Economies*, 6(4), 58.
- (43) Lean, H. H., & Smyth, R. (2010). CO2 emissions, electricity consumption and output in ASEAN. *Applied Energy*, 87(6), 1858-1864.
- (44) Lovins, A. (2013). *Reinventing fire: Bold business solutions for the new energy era*. Chelsea Green Publishing.
- (45) Lu, Z. N., Chen, H., Hao, Y., Wang, J., Song, X., & Mok, T. M. (2017). The dynamic relationship between environmental pollution, economic development and public health: Evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, 166, 134-147.
- (46) Mehrara, M., Sharzei, G., & Mohaghegh, M. (2011). The Relationship between Health Expenditure and Environmental Quality in Developing Countries. *Journal of Health Administration*, 14(46).
- (47) Mutascu, M. (2018). G7 countries: between trade openness and CO2 emissions. *Economics Bulletin*, 38(3), 1446-1456.
- (48) Odusanya, I. A., Adegboyega, S. B., & Kuku, M. A. (2014). Environmental quality and health care spending in Nigeria. *Fountain Journal of Management and Social Sciences*, 3(2), 57-67.
- (49) Panayotou, T. (2016). Economic growth and the environment. *The environment in anthropology*, 24, 140-148.
- (50) Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of applied econometrics*, 16(3), 289-326.
- (51) Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. *Journal of the American statistical Association*, 94(446), 621-634.
- (52) Saboori, B., & Sulaiman, J. (2013). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries: A cointegration approach. *Energy*, 55, 813-822.
- (53) Selden, T. M., & Song, D. (1994). Environmental quality and development: is there a Kuznets curve for air pollution emissions?. *Journal of Environmental Economics and management*, 27(2), 147-162.
- (54) Vaccari, M., Vinti, G., Cesaro, A., Belgiorno, V., Salhofer, S., Dias, M. I., & Jandric, A. (2019). WEEE treatment in developing countries: Environmental pollution and health

consequences—An overview. *International journal of environmental research and public health*, 16(9), 1595.

- (55) Wang, K. M. (2011). Health care expenditure and economic growth: Quantile panel-type analysis. *Economic modelling*, 28(4), 1536-1549.
- (56) Wang, Z., Asghar, M. M., Zaidi, S. A. H., & Wang, B. (2019). Dynamic linkages among CO2 emissions, health expenditures, and economic growth: empirical evidence from Pakistan. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(15), 15285-15299.
- (57) Yazdi, S., Zahra, T., & Nikos, M. (2014). Public healthcare expenditure and environmental quality in Iran. *Recent Advances in Applied Economics*, 1, 126-134.
- (58) Zaidi, S., & Saidi, K. (2018). Environmental pollution, health expenditure and economic growth in the Sub-Saharan Africa countries: Panel ARDL approach. *Sustainable cities and society*, 41, 833-840.
- (59) Ouyang, X., Shao, Q., Zhu, X., He, Q., Xiang, C., & Wei, G. (2019). Environmental regulation, economic growth and air pollution: Panel threshold analysis for OECD countries. *Science of the total environment*, 657, 234-241.